

**MENGZIYO SAFAROV ASARLARIDA INSON VA TABIAT
MUNOSABATLARI TALQINI**

Hafizova Feruza Odiljon qizi

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483844>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson va tabiat munosabatlari tasvirlangan ayrim hikoyalar tahlilga tortilgan. Adib asarlari personajlariga tanlagan ismlari ham ramziy ma'no kasb etishi masalasiga ham to'xtalgan.

Kalit so'zlar: inson, tabiat, surxon nasri, qissa, ramziylik.

**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В
ТВОРЧЕСТВЕ МЕНГЗИЁ САФАРОВА**

Аннотация. В данной статье анализируются некоторые рассказы, описывающие взаимоотношения человека и природы. Также был затронут вопрос о символическом значении имен, выбранных для персонажей произведений Адиба.

Ключевые слова: человек, природа, сурханская проза, новелла, символизм.

**INTERPRETATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND
NATURE IN THE WORKS OF MENGZIYO SAFAROV**

Abstract. This article analyzes some stories describing the relationship between man and nature. The issue of the symbolic meaning of the names chosen for the characters of Adib's works was also touched upon.

Key words: man, nature, surkhan prose, short story, symbolism.

Ijodkorlarning mahorat sirlari o'rganilayotganda, albatta, ularning tug'ilib o'sgan joyi va yashagan tarixiy sharoiti, ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlariga ham e'tibor berilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hayot voqeligi, atrof-muhit, undagi kishilar, hattoki har bitta detal ham ijodkor dunyoqarashi, uning asarlarida o'z aksini topadi. Bu ayniqsa surxon adabiy havosidan nafas olgan adiblar ijodida yaqqol ko'rinadi. Xoh nasr, xoh nazm bo'lsin, yoki dramaturgiya bo'ladimi, o'ziga xoslik, voha xalqiga xos bo'lgan sodda va samimiylik, shuning bilan birga chapnilik nafasi ushbu diyordan yetishib chiqqan ijodkorlar asarlarida ufurib turadi.

O'zbekiston xalq yozuvchisi, xalqimizning sevimli adibi Surxon nasrining ilk namoyandalaridan bo'lgan Shukur Xolmirzayev asarlarida inson va tabiat munosabatlarini tasvirlashni nafaqat surxon nasri, balki o'zbek adabiyotida ham birinchilardan bo'lib boshlab bergan edi. "Sh.Xolmirzayev hikoyachiligining endigina shakllanib kelayotgan davrida – 60-yillarda ko'proq asarlar mavzui uchun tabiat va inson masalasi tanlab olingan. Bu bejiz emas, chunki bolaligi aynan tabiat qo'ynida o'tgan yozuvchi qalbiga bu mavzu juda yaqin edi. Bu yillarda yaratilgan hikoyalarida adib inson va hayvonot dunyosining, inson va o'simliklar olamining bir-biriga uzviy bog'liqligini, ularning ayricha yashay olmasligini, birining ikkinchisiga ta'sirini, tabiatning insonni tarbiyalashdagi ahamiyatini ko'rsatadi va bu bilan yozuvchi o'z maqsadiga erishadi".¹

Olamda neki mavjudot bo'lsa, bari ona tabiat mahsuli. Oqsiliy ibtidodan intihoga qadar yaratguchi ham tabiatdir. Ona tabiatni, uning boyliklari, sir-u sinoatini asrab avaylash har doim adabiyotning bosh mavzusi bo'lib kelgan. Avvalo, jahon adabiyotida, so'ngra o'zbek adabiyotida inson va tabiat munosabatlarini o'zlari yaratgan badiiy asarlarida tarannum etgan ijodkorlar an'analarini Surxon vohasida yashab, ijod qilgan adiblardan biri Mengziyo Safarov munosib davom ettirdi.

¹ Tavalдиеva G.N. Shukur Xolmirzayev hikoyalarida tabiat va inson munosabatlarining badiiy talqini. Academic research in educational sciences volume 1 | issue 4 | 2020. 1052-b.

Vohamizning zabardast adiblaridan biri Mengziyo Safarov ijodining katta qismi inson va tabiat munosabatlarini kuylaydi. Muallifning hikoyalarini olamizmi, qissalari yoki esselarini barchasida ona tabiatning go'zalligi, buyukligi, uni asrab avaylash kerakligi haqidagi g'oyalar yotadi. Adib asarlarini o'qir ekansiz xayolingizga inson farzandi ona tabiat bag'rida Xudo yaratgan barcha jonzotlar bilan axil-inoq yashasa bo'lmasmikin deb, o'ylab qolasiz. Uning "Ayrishox", "Olis qirlar ortida", "Turnalar uchadi", "Kiyiklarning qaytishi", "Qum qo'rg'onlar" kabi qissa va hikoyalarini o'qir ekan, olam va odam birligini, agar bu muvozanat buzilsa katta fojia yuz berishini anglab yetadi kishi.

"Ayrishox" qissasi bu jihatdan tahsinga sazovor asar desak yanglishmagan bo'lamiz. Asar Amudaryo atrofilaridagi to'qayzorlarda yashovchi noyob bug'u turi – xongullar, xongullar sardori Ayrishox laqabli bug'u, va ularning himoyachisi, Suyar Suyun hamda uning yaqinlari – Rahmat Ahadov, Suluv, Oynovvotlarning boshidan kechirganlari haqida.

Yozuvchi tabiat va inson hamjihatligini, birligini, agar bu birlik buzilsa, ulkan fojialar yuz berishini o'zi yaratgan qahramonlar tilidan kitobxonga yetkazadi. *"Yurtning nomi berilgan antiqa hayvonlar qirilib bitsa – yurt cho'kadi, yurt to'zadi. Axir biz bir zamin, bir ona farzandimiz-ku. Ularni esa ko'ra bila turib manguga yo'qotyapmiz... Yurtga mengzatilgan hayvonlarning qirilib bitishiga sabr-toqat qilib, betaraf tomoshabin bo'lib kuzatib va mudhish hodisadan larzaga kelmagan odam, jamoa, el-elat, ilat vaqti kelib izsiz yo'qolib ketsa ajablanmayman, aslo taajjublanmayman. Qadriyatlarini avaylamaganlarni beqadrlik qismati kutadi..."*² deydi asar bosh qahramoni Suyar Suyun.

Adib asarlari personajlariga tanlagan ismlari ham ramziy ma'no kasb etgan. Xususan, Suyar Suyun – o'z diyori tabiatini, insonlari va hayvonot olamini suyadi, vataniga, o'lkasi-yu tabiatiga xizmat qilishdan, tabiatining gullab yashnashidan, yaxshiliklardan suyunadi. Ismi jismiga monand qahramon. Uning boshlig'i Rahmat aka Ahadovning ismi ham o'zining asardagi o'rniga mos. Qissani o'qiganda Rahmat Ahadovning o'z ishiga mas'uliyatli, talabchan, halol, adolatli, insofli kishi ekanligi kuzatiladi. Shunday inson yaratganning yaratqilariga ko'rsatgan rahmati deyish ham mumkin, chunki shu inson tabiatni qo'riqlash boshqarmasida boshliq bo'lmaganda Suyar kabi kishilar ishga olinmagan, xongullar bu darajada qo'riqlanmagan bo'lardi.

Mengziyo Safarov yartatgan asarlar personajlari haqida ham bir nima demasdan o'tib ketolmaysiz. Har bir obraz asarga jon bag'ishlagan, har bir obraz o'zining mustahkam o'rniga ega. Ayniqsa, adib yaratgan personajlar xarakter jihatidan e'tibor va e'tirofga loyiq. *"Adibning asarlarida salbiy obrazlar yo'q. siz bu asarlar orqali faqat yaxshi kishilar bilan uchrashasiz, ularning yaxshi fazilatlarini o'zingizga yuqtirib olib, qalbingiz bahra oladi"*³ deydi Xurram Maqsadqulov "Ayrishox" to'plamiga yozgan so'zboshisida. "Ayrishox" qissasidagi Botir, "Olis qirlar ortida" qissasida Fozil obrazlari asar boshida salbiy obraz bo'lib tuyuladi. Ammo asar so'ngiga borgani sari salbiy ko'ringan personajlar o'zlarining samimiyatlari bilan kitobxon qalbidan joy egallay boshlashadi. Mengziyo Safarov ijodining asosiy qismida ona tabiatni, tabiat bo'lganda ham Surxon vohasi tabiatini, tabiatni sevadigan insonlarni tasvirlagan. Mengziyo Safarov asarlaridagi obrazlarga alohida ahamiyat qaratdi. Ularni samimiy va tabiiy qiyofada aks ettirishga intildi. Adibning insonni tasvirlashdagi mahorati, uning kechinmalari, dard-u qayg'usi, shodligu zavqini ko'rsatib bera olish iqtidori adib ijodiga hayotiylik bag'ishlagan va pirovardida bu xususiyat Mengziyo Safarov asarlari yashovchanligining asosiy sabablaridan biriga aylangan. Yozuvchi kishilar hayotidagi zohiran ko'rinmas, ammo botinan katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan milliy va mahalliy qadriyatlar an'analarini ham o'z asarlarida ko'rsatib beradi.

Xolis tasvirlash qahramonning xatti-harakatini, uning ichki dunyosi, fikrlashi, e'tiqodi, urf-odatlariga munosabatidan kelib chiqib ifodalash Mengziyo Safarov ijodining muhim jihatlaridan

² Сафаров М. Айришоҳ: (Қиссалар, хикоялар, эссе). –Тошкент: "Ўқитувчи" НМИУ, 2008. 75-бет.

³ Сафаров М. Айришоҳ: (Қиссалар, хикоялар, эссе). –Тошкент: "Ўқитувчи" НМИУ, 2008. 7-бет.

biridir. Adib qahramonlari tasvirida hayot haqiqatiga zid o‘rinlarga yo‘l qo‘ymaydi. Har bir personajni o‘ziga o‘zi javobgar tarzda ko‘rsatadi. Xulosa o‘rnida, Mengziyo Safarov asarlarida insonlar turli joyda yashovchi turfa xarakter egalari yashaydi. Joyga nisbat berib aytganda ham yozuvchi xarakterlarini to‘rt tipga ajratadi: Tog‘, dasht, shahar va qishloq odamlari xarakterlari. Tog‘ manzaralarini tasvirlaganda yozuvchi kitobxonga tabiatga nisbatan mehr uyg‘otishga harakat qilganini sezamiz. Asarlarida tog‘lar kabi g‘ururi baland, oriyatli insonlarni uchramiz. Mengziyo Safarov butun ijod yo‘li davomida inson va tabiat orasidan uyg‘unlik izladi. Tabiatga xiyonat qilib bo‘lmasligini, tabiat xiyonatni kechirmasligini, “Ayrishox” asarida ifodalab beradi. Yozuvchi ijtimoiy dolzarb mavzularga doir hikoyalarida ham yangi yangi xarakterlar yaratgan. Masalan, yozuvchining “Tog‘larda gulxan yondi”, “Sog‘inch”, “Bedanalar” hikoyalarini misol keltirish mumkin.

Adib ijodi yuzasidan hozirgacha monografik planda katta tadqiqotlar qilinganicha yo‘q. Faqatgina ayrim maqolalar, xotiralar bor xolos. Mengziyo Safarov ijodini, asarlarining badiiy xususiyatlarini o‘rganish adabiyotshunosligimiz oldida turgan dolzarb vazifalardan biri desak, xato bo‘lmaydi.

REFERENCES

1. Tavalдиева G.N. Shukur Xolmirzayev hikoyalarida tabiat va inson munosabatlarining badiiy talqini.
2. Сафаров М. Айришоҳ: (Қиссалар, хикоялар, эссе). –Тошкент: “Ўқитувчи” НМИУ, 2008. 75-бет
3. Academic research in educational sciences volume 1 | issue 4 | 2020. 1052-b.